

DOI: 10.5281/zenodo.19553730

ციტრუსოვან მცენარეთა ჰიბრიდულ თესლნერგებში ნიადაგის ზედაპირის მართვის ტექნოლოგიების გამოყენების შესწავლის შედეგები

როლანდ კოპალიანი

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ქ. ქუთაისი. საქართველო.
rolandi.kopaliani@atsu.edu.ge

ნინო ყიფიანი

სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქ. ქუთაისი. საქართველო;

შორენა კაპანაძე

აგრარულ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქ. ქუთაისი. საქართველო.

აბსტრაქტი. ნაშრომში განხილულია ციტრუსოვან მცენარეთა ჰიბრიდულ თესლნერგებში ნიადაგის ზედაპირის მართვის ტექნოლოგიების გამოყენების შესწავლის შედეგები. ექსპერიმენტის პერიოდში მიღებულმა მონაცემებმა გვაჩვენა, რომ მულჩირებამ და სიდერაციამ გარკვეული გავლენა მოახდინა საცდელად აღებულ მცენარეთა ფენოფაზებზე. კერძოდ, ცდაში ჩართულ ლიმონისა და ფორთოხალ ვაშინგტონ ნაველის ჰიბრიდულ მცენარეთა თესლნერგებმა, სადაც გამოყენებული იქნა მულჩირებისა და სიდერაციის მეთოდი (სოიას მცენარეები), ვეგეტაციის პერიოდი თითქმის ერთი თვით ადრე დაასრულა და აღნიშნული მცენარეები შედარებით ადრე გადავიდნენ ზამთრის მოსვენების პერიოდში, ვიდრე საკონტროლოდ აღებული ვარიანტის მცენარეები.

საკვანძო სიტყვები: ციტრუსოვან მცენარეთა ჰიბრიდული ნათესარები, მულჩირებისა და სიდერაციის მეთოდები

RESULTS OF A STUDY ON THE USE OF SOIL SURFACE MANAGEMENT TECHNOLOGIES IN HYBRID CITRUS SEEDLINGS

Roland Kopaliani

Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Akaki Tsereteli State University, Kutaisi, Georgia.
Email: rolandi.kopaliani@atsu.edu.ge

Nino Kipiani

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Akaki Tsereteli State University, Kutaisi, Georgia.

Shorena Kapanadze

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Akaki Tsereteli State University, Kutaisi, Georgia.

Abstract. The paper discusses the results of a study on the use of soil surface management technologies in hybrid citrus seedlings. The data obtained during the experimental period showed

that mulching and green manuring had a certain effect on the phenophases of the tested plants. In particular, the hybrid seedlings of lemon and orange Washington Navel involved in the experiment, where the method of mulching and green manuring (soybean plants) was applied, completed the vegetation period almost one month earlier and entered the winter dormancy period earlier than the plants of the control variant.

Keywords: citrus plants, hybrid seedlings, mulching, green manuring.

შესავალი. სოფლის მეურნეობის პროდუქტებს შორის მაღალი გემური და სამკურნალო-დიეტური თვისებების გამო მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ციტრუსოვანთა ნაყოფებს. მოსახლეობის მზარდი მოთხოვნილება ნაყოფებზე, აგრეთვე გავრცელების არეალის შეზღუდულობა და პლანტაციების შედარებით დაბალი მოსავლიანობა სელექციონერების წინაშე აყენებს ახალი, უფრო ეფექტური ჯიშებისა და ფორმების შექმნის ამოცანას. [1. 2]

ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარულ მიმართულებათა სამეცნიერო-კვლევით ცენტრში, საკოლექციო ნაკვეთებზე განლაგებულია 2009 წლიდან სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში განხორციელებული კვლევების შედეგად მიღებული ციტრუსოვან მცენარეთა მრავალფეროვანი პოპულაციები. [3.4] ამჟამად მიმდინარეობს მეტად საინტერესო და მნიშვნელოვანი სელექციური სამუშაოები მაღალპროდუქტიული, კონკურენტუნარიანი, შედარებით ყინვაგამძლე და კარგი ხარისხის ნაყოფების მქონე ფორმების მისაღებად.

კვლევის ამოცანები და მეთოდიკა. 2018-2022 წლებში ჩვენი სამეცნიერო ჯგუფის მიერ დასახული იქნა შემდეგი ამოცანა - საწყისი პოპულაციებიდან (ჰიბრიდული თესლნერგები) გამოგვეჩია უფრო მაღალპროდუქტიული, კარგი ხარისხის ნაყოფების მქონე შედარებით ყინვაგამძლე ფორმები და ამავდროულად შეგვესწავლა აღნიშნულ ჰიბრიდულ თესლნერგებში ნიადაგის ზედაპირის მართვის ტექნოლოგიების გამოყენების შედეგები. ექსპერიმენტის საწყის ეტაპზე სამეცნიერო ჯგუფის მიერ ჩატარებული იქნა ჰიბრიდული თესლნერგების მასობრივი გამორჩევა და ვაწარმოეთ აღნიშნული თესლნერგების გადატანა ღია გრუნტში. რაც შეეხება ციტრუსოვან მცენარეთა ჰიბრიდულ თესლნერგებში ნიადაგის ზედაპირის მართვის ტექნოლოგიების (მულჩირება, საფარი კულტურები, კარგი დრენაჟის უზრუნველყოფა, კულტივირების მინიმუმამდე გამოყენება და ა.შ.) გამოყენების შედეგების შესწავლას, ამ მიზნით განვახორციელეთ ზემოთ აღნიშნული თესლნერგების ვარიანტებად დაყოფა, კერძოდ, ჩვენს მიერ გამორჩეული თესლნერგები დავყავით 2 ვარიანტად:

პირველი ვარიანტი - დავტოვეთ საკონტროლოდ, სადაც არ იქნა გამოყენებული სიდერატები, მულჩირება და ნიადაგის ბიოპრეპარატებით განოყიერება. ამ ვარიანტში ჩვეულებრივ განხორციელებული იქნა ყველა ის აგროტექნიკური ღონისძიებები, რაც მიღებულია ციტრუსოვანთა ახალგაზრდა ბაღების გაშენებისას. აღნიშნულ ვარიანტში ჩვენს მიერ ნიადაგის განოყიერების მიზნით გამოყენებული იქნა მხოლოდ მინერალური სასუქები, ვინაიდან ფერმერები ხშირად და ძირითადად სწორედ მინერალური სასუქების გამოყენებას მიმართავენ პრაქტიკაში.

მეორე ვარიანტში დათესილი იქნა მწვანე სასუქის-სიდერატის სახით სოია, რომელიც ივლისის თვეში ყვავილობის ფაზაში იქნა ჩაბარული ნიადაგში 15-20 სმ-ის

სიღრმეზე. ამავე ვარიანტში აგვისტოს თვეში (მულჩირებისათვის) განმეორებით იქნა დათესილი სოია მწკრივთაშორისებში.

ზემოთ აღნიშნულ სამუშაოთა პარალელურად ტარდებოდა დაკვირვებები და აღრიცხვები ციტრუსოვანთა ფენოლოგიური ფაზების მიმდინარეობაზე, კერძოდ, სამეცნიერო ჯგუფის მიერ განხორციელებული იქნა დაკვირვებები და აღრიცხვები ბიომორფოლოგიური და ფენოლოგიური მაჩვენებლების მიხედვით, როგორც ვეგეტაციის ასევე მოსვენების პერიოდში: გაზომილი იქნა მცენარეთა შტამბის სიმაღლე, ვეგეტაციის დასაწყისი, დასასრული. შემდგომში ვახდენდით მონაცემების დამუშავებას და შედარებას, მონაცემები მოტანილია ცხრილში 1.

ცხრილი 1

ციტრუსოვანთა თესლნერგების ბიომორფოლოგიური და ფენოლოგიური მაჩვენებლები ვარიანტების მიხედვით

#	მცენარის დასახელება და ადგილმდებარეობა	მცენარის საშუალო სიმაღლე (სმ-ში)	ვეგეტაციის დასაწყისის თარიღი	I ზრდა		II ზრდა	
				დასაწყისი	დასასრული	დასაწყისი	დასასრული
1	ციტრუსოვანთა ჰიბრიდული თესლნერგები (საკონტროლო) 1 ვარიანტი	76	12.03	16.03	16.04	14.10	10.11
2	ციტრუსოვანთა ჰიბრიდული თესლნერგები ვარიანტი 2	75	15.03	18.03	12.04	16.10	12.11

როგორც ცხრილი #1-დან ჩანს, ციტრუსოვანთა ჰიბრიდული თესლნერგები, რომლებიც განთავსებული იყვნენ ვარიანტების მიხედვით საკოლექციო ნაკვეთებზე, დიდად არ განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისგან, როგორც მცენარეთა საშუალო სიმაღლის მაჩვენებლით, ასევე ვეგეტაციის დაწყებისა და დასრულების თარიღებით, თითქმის ერთნაირი სიმაღლის მცენარეები (75-76სმ) იქნა განთავსებული, როგორც პირველ (საკონტროლო), ისე მეორე ვარიანტში. სამეცნიერო ექსპერიმენტის ფარგლებში ჩატარებული ცდების შედეგად მკაფიოდ გამოხატა ცვლილებები მეორე ვარიანტის მცენარეებზე, რაც მოცემულია ცხრილში 2

ცხრილი 2

ციტრუსოვანთა თესლნერგების ბიომორფოლოგიური და ფენოლოგიური მაჩვენებლები

ჰიბრიდული მცენარეები	მცენარის სიმაღლე	ვეგეტაციის პერიოდი		მცენარის სიმაღლე
		დასაწყისი	დასასრული	

	კომბინაციები ს მიხედვით	ვეგეტაციის დაწყებამდე (სმ-ში)						ვეგეტაციის დასრულებისა ს (სმ-ში)	
		1 ვარიანტი (საკონტროლო)	2 ვარიანტი	1 ვარიანტი (საკონტროლო)	2 ვარიანტი	1 ვარიანტი (საკონტროლო)	2 ვარიანტი	1 ვარიანტი (საკონტროლო)	2 ვარიანტი
1.1	ლიმონი მეიერი X ტრიფოლიატა მუტანტი #1	70	72	12.0 3	8.03	6.11	20.1 0	77	92
1.2	ლიმონი მეიერი X ტრიფოლიატა მუტანტი#2	62	70	14.0 3	10.0 3	10.1 1	22.1 0	76	88
1.3	ლიმონი მეიერი X იჩანგენზისის რთული ჰიბრიდი „კავკასია“	72	74	15.0 3	4.03	12.1 1	14.1 0	78	96
2. 1	ლიმონი ვილლაფრანკა X ტრიფოლიატა მუტანტი #1	70	75	14.0 3	9.03	13.1 1	17.1 0	90	96
2. 2	ლიმონი ვილლაფრანკა X ტრიფოლიატა მუტანტი#2	69	72	14.0 3	10.0 3	13.1 1	17.1 0	88	94
2. 3	ლიმონი ვილლაფრანკა X იჩანგენზისის რთული ჰიბრიდი „კავკასია“	74	74	16.0 3	6.03	14.1 1	18.1 0	90	97

3.1	ლიმონი დიოსკურია X ტრიფოლიატა მუტანტი #1	72	74	18.03	11.03	13.11	17.10	90	95
3.2	ლიმონი დიოსკურია X ტრიფოლიატა მუტანტი#2	76	76	16.03	7.03	14.11	15.10	92	101
3.3	ლიმონი დიოსკურია X იჩანგენზისის რთული ჰიბრიდი „კავკასია“	76	75	14.03	10.03	15.11	20.10	89	98
4.1	ფორთოხალი ვაშინგტონ ნაველი X ტრიფოლიატა მუტანტი #1	74	75	12.03	10.03	25.11	6.11	86	100
4.2	ფორთოხალი ვაშინგტონ ნაველი X ტრიფოლიატა მუტანტი#2	70	72	15.03	9.03	24.11	10.11	102	104
4.3	ფორთოხალი ვაშინგტონ ნაველი X იჩანგენზისის რთული ჰიბრიდი „კავკასია“	75	74	14.03	4.03	24.11	2.11	102	106

მოცემული მონაცემებიდან ჩანს, რომ თესლნერგები, რომელთა მწიკრივთა-შორისებში დათესილი იქნა სიდერატის სახით სოია, გამოირჩევიან ინტენსიური ზრდით, კერძოდ, **თესლნერგი -1.3** (ლიმონი მეიერი X იჩანგენზისის რთული ჰიბრიდი „კავკასია“); **თესლნერგი -2.3** (ლიმონი ვილლაფრანკა X ტრიფოლიატა მუტანტი #1), **თესლნერგი -3.2** (ლიმონი დიოსკურია X ტრიფოლიატა მუტანტი#2); **თესლნერგი -4.3** (ფორთოხალი ვაშინგტონ ნაველი X იჩანგენზისის რთული ჰიბრიდი „კავკასია“) აღნიშნული თესლნერგების სიმაღლეში ზრდამ ვეგეტაციის დაწყებიდან დასრულების შემდეგ საშუალოდ შეადგინა 96 -106-სმ, მაშინ როდესაც საკონტროლოდ აღებული მცენარეების ზრდის მაჩვენებელი, საშუალოდ 76-102-სმ-ის ფარგლებში მერყეობს. მამასადამე,

ნაზარდების მიხედვით გარკვეული დადებითი გავლენა ჩანს, იმ საცდელ მცენარეებზე, სადაც გამოყენებული იქნა მწვანე სასუქი.

როგორც ცხრილიდან ჩანს, ცდაში ჩართულ ლიმონისა და ფორთოხალ ვაშინგტონ ნაველის ჰიბრიდულ მცენარეთა თესლნერგებმა (მეორე ვარიანტი), სადაც გამოყენებული იქნა მულჩირებისა და სიდერაციის მეთოდი (სოიას მცენარეები) ვეგეტაციის პერიოდი თითქმის ერთი თვით ადრე დაასრულა (14.10-2.11) და აღნიშნული მცენარეები და შედარებით ადრე გადავიდნენ ზამთრის მოსვენების პერიოდში, ვიდრე საკონტროლოდ აღებული ვარიანტის მცენარეები, სადაც ვეგეტაციის პერიოდი დასრულდა (6.11-24.11) რიცხვებში.

მიღებული მონაცემებიდან დადგინდა რომ გამოირჩეოდა მეორე ვარიანტის მცენარეები, თუმცა მათ შორისაც დაფიქსირდა განსხვავებები გარკვეული კომბინაციების მიხედვით შეჯვარებულ ინდივიდებში, რაც ჩვენი აზრით მცენარის ინდივიდუალური გენეტიკური მაჩვენებლებით არის გამოწვეული.

დასკვნა. ამრიგად, როგორც ექსპერიმენტის პერიოდში მიღებულმა კვლევამ გვაჩვენა, ნიადაგის ზედაპირის მართვის ტექნოლოგიების გამოყენებამ აღნიშნულ მცენარეთა ფენოფაზებზე გარკვეული გავლენა მოახდინა. კერძოდ, ცდაში ჩართულ ლიმონისა და ფორთოხალ ვაშინგტონ ნაველის ჰიბრიდულ მცენარეთა თესლნერგებმა, სადაც გამოყენებული იქნა მულჩირებისა და სიდერაციის მეთოდი (სოიას მცენარეები) ვეგეტაციის პერიოდი თითქმის ერთი თვით ადრე დაასრულა და აღნიშნული მცენარეები შედარებით ადრე გადავიდნენ ზამთრის მოსვენების პერიოდში, ვიდრე საკონტროლოდ აღებული ვარიანტის მცენარეები.

ნიადაგის დამულჩვის დადებით გავლენა გამოიხატა, ასევე აღნიშნული მცენარეების მიწისზედა ნაწილების უკეთ განვითარებაზე, რაც გამოვლინდა ვარჯის დიამეტრისა და შტამბის სიმაღლის გაზრდაზე, ფოთლების რაოდენობის მომატებაზე. როგორც ცნობილია, მცენარეთა უხვი შეფოთვლისას ადგილი აქვს საასიმილაციო აპარატის ფართობის გაზრდას, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს ორგანული ნივთიერებების დაგროვებას, რაც პირდაპირ აისახება მცენარის ზრდა-განვითარებაზე.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. ყიფიანი ნ, სანიკიძე ჯ. ციტრუსოვანთა შორეული ჰიბრიდიზაციის შედეგად მიღებული ჰიბრიდული თესლების აღმოცენებაზე და თესლნერგების განვითარებაზე ჩატარებული დაკვირვების შედეგები ბოტანიკური ბაღების მნიშვნელობა მცენარეთა მრავალფეროვნების შენარჩუნებაში. ბათუმის ბოტანიკური ბაღის დაარსებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები . ქ. ბათუმი. საქართველო 2013. გვ.284
2. ჯ. სანიკიძე, ნ.ყიფიანი „ბიო-ეკოლოგიური მეთოდების გამოყენება ციტრუსოვანთა ჰიბრიდულ ნათესარებში” ქ. ქუთაისი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული „თანამედროვე მეცნიერება და ინოვაციური პრაქტიკა” ტომი II 2018 გვ. 108-110

3. *Р. Ш. Копалиани. Н. Д. Кипиани. Д. Д. Саникидзе.* „Результаты изучения био-морфологии гибридных сеянцев цитрусовых на фоне применения биоэкологических методов.” AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES .GANJA BRANCH # 4(70) 2018 **ст.74-78**
4. **Roland Kopaliani. Nino Kipiani** "Bio-ecological methods (Sideration and Mulching) obtained in hybrid seedlings of citrus". International Journal of Multidisciplinary Research and Development www.allsubjectjournal.com . Peer Reviewed Journal, Refereed Journal, Indexed Journal E-ISSN: 2349-4182, P-ISSN: 2349-5979, CODEN: IJMRN5, **Impact Factor: RJIF 5.72** Volume : **5** Issue : **12** Month : **Dec** Year : **2018** Page Number : **104-106** Certificate No. : **5-12-20** Published Date : **01-12-2018**